

ЖИСМОНАН ВА МАЪНАН ЭСКИРГАН НАСОСЛАРНИНГ ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Хамзаев Шерзод Шухрат ўғли

«Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш муҳандислари институти» миллий тадқиқот университети магистранти

Аннотация. Ўзбекистон Республикаси ҳудуди бўйлаб сув ресурсларининг нисбатан нотекис тақсимланиши ва суғориладиган ерларнинг мураккаб (паст-баланд) рельефга эга эканлиги натижасида суғориладиган ерларнинг 55 фоизидан ортиқ қисмига Сув хўжалиги вазирлиги тизим ташкилотлари ҳисобидаги 1687 та насос станцияси ёрдамида сув етказиб берилиб, уларнинг йиллик электр энергияси истеъмоли ўртача 8 млрд. кВт*соатни ташкил этади. Шунингдек ҳисобга олган ҳолда насос станцияларида электр энергиясини тежашга доим эътибор қаратилган. Мақолада насос станцияларида электр энергиясини тежаш, жумладан эскирган насосларни янгисига ўзгартиришнинг электр энергиясини тежашга боғлиқлиги келтирилган.

Калит зўзлар: ишчи нуқта, энергия самарадорлик синфи, суюқлик узатиш тизими, фойдали иш коэффициенти.

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИ ИЗНОШЕННЫХ И МОРАЛЬНО УСТАРЕВШИХ НАСОСОВ

Хамзаев Шерзод Шухрат угли

Магистрант Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства»

hamzaev.sh@mail.ru

Аннотация. В связи с относительно неравномерным распределением водных ресурсов по территории Республики Узбекистан и тем, что орошаемые земли имеют сложный (низкогорный) рельеф, водоснабжение более 55 процентов орошаемых земель осуществляется с помощью 1687 насосных станций за счет системных организаций Минводхоза, а их годовой расход электроэнергии составляет в среднем 8 млрд. составляет кВт*ч. Имея это в виду, на насосных станциях всегда уделяется особое внимание экономии электроэнергии. В статье рассмотрены вопросы экономии электроэнергии на насосных станциях, в том числе зависимость от экономии электроэнергии на насосе при замене старых насосов на новые.

Ключевые слова: рабочая точка, класс энергоэффективности, система передачи жидкости, коэффициент полезного действия.

INCREASING THE ENERGY EFFICIENCY OF PHYSICALLY WORN OUT AND OBSOLETE PUMPS

Khamzayev Sherzod Shukhrat oqli

Magistr «Tashkent institute of irrigation and agricultural mechanization engineers»
national research university

Abstract. Due to the relatively uneven distribution of water resources across the territory of the Republic of Uzbekistan and the fact that the irrigated lands have a complex (low-high) relief, water is supplied to more than 55 percent of the irrigated lands with the help of 1687 pumping stations at the expense of the system organizations of the Ministry of Water Economy, and their annual electricity consumption is on average 8 billion is kWh. With this in mind, special attention is always paid to saving electricity at pumping stations. The article deals with saving electricity at pumping stations, including the dependence on saving electricity at the pump when replacing old pumps with new ones.

Key words: operating point, class of energy efficiency, fluid transfer system, coefficient of performance.

Кириш. Сув хўжалиги вазирлиги тизим ташкилотлари ҳисобидаги 1687 та насос станцияси ёрдамида сув етказиб берилади, уларнинг йиллик электр энергияси истеъмоли ўртача 8 млрд. кВт*соатни ташкил этади [5]. Шундан 299 таси эскирган бўлиб, улар билан суғориладиган ерларнинг 80 минг гектари фойдаланишдан чиқиб кетган, 607 минг гектарида сув таъминоти ёмонлашган.

Шу сабабли сўнгги йилларда мамлакатимизда сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, сув ресурсларини бошқариш тизимини такомиллаштириш, сув хўжалиги объектларини модернизация қилиш ва ривожлантириш бўйича изчил ислохотлар амалга оширилмоқда. Насос станцияларини янгилашга жами 700 миллион евро маблағ талаб этилади. 146 миллион евро хорижий кредит эвазига биринчи навбатда Сурхондарё (55та), Қашқадарё (16та), Самарқанд (15та), Навоий (5та) ва Бухоро (4та) вилоятларидаги жами 95 та насос станциясини модернизация қилиш режалаштирилган. Жумладан Сурхондарёда 55та насос станциясидан 10 таси 20 йилдан, 45 таси 30 йилдан, Қашқадарёда 16 тадан 1 таси 20 йилдан, 15 таси 30 йилдан, Самарқандда 15 тадан барчаси 30 йилдан, Навоийда 5тадан барчаси 30 йилдан, Бухорода 4 тадан барчаси 30 йилдан буён ишлаб келмоқда [6].

Тадқиқот методологияси. Насослардан фойдаланиш даврида уларнинг ички конструктив деталларини сувдаги қаттиқ заррачалар таъсирида, ҳамда кавитация ҳосил бўлиши оқибатида гидроабразив ва кавитацион емирилиши содир бўлади. Бунинг натижасида насоснинг иш кўрсаткичлари пасаяди [1]. Бундан ташқари қувр ўтқазгич тизимидаги ўзгаришлар (ўтқазгич қобилиятининг пасайиши, маҳаллий қаршилиқларнинг ортиши ва б.к.) бутун тизим иш кўрсаткичларига таъсирини ўтқазади. Натижада лойиҳалангандаги ёки биринчи ишга туширилгандаги ишчи нукта ўрнини ўзгартиради.

1-расмда юқорида таъкидланганидек вақт ўтиши билан насос ва қувр ўтқазгич тизимидаги ўзгаришлардан сўнг янги насос ва қувр ўтқазгич билан жихозлангандаги ишчи характеристикалари келтирилган.

1-расм. Вақт ўтиши билан ишчи нуктаси ўзгарган тизимни қайта жихозлашдаги ишчи характеристикалари [2].

Насоснинг иш кўрсаткичлари пасайиши узатилаётган бирлик сув миқдорига сарфланадиган электр энергиясининг сезиларли ортишига олиб келади. Шу билан бир қаторда сув таъминоти ишончилиги ҳам пасаяди.

Юқоридагиларни ҳисобга олганда насос-куч қурилмаларини оқилона таъмирлаш, янги энергия сасарадорлисига алиштириш ва туғри эксплуатация қилиш каби масалаларга дуч келинади.

Ҳозирги кунда кўплаб ривожланган давлатларда ўзгарувчан ток электр моторларининг энергия самарадорлигига қўйиладиган стандартлар (минимал талаблар) бор. Бу давлатларга стандартга мос тушмайдиган электр моторларни олиб кириш, ишлаб чиқариш ва фойдаланиш умуман тақиқланади.

Мисол учун Халқаро электротехника комиссияси (ХЭК) нинг 2014-йилда қабул қилинган “IEC 60034-30(2014). Машины электрические вращающиеся.

Часть 30. Классы КПД двигателей переменного тока, работающих от сети (код IE)” стандартида электр моторларнинг ФИКлари бўйича 5та синфга ажратилган [3].

22 кВтли электр моторнинг энергия самарадорлик синфи бўйича ФИК (%) ларининг юқорилаб бориши кўрсатилган. Бунда электр моторнинг ФИКти IE1 синфида 89,9 фоизни, IE2 синфида 91,6 фоизни, IE3 синфида 93,0 фоизни ва IE4 синфида 94,5 фоизни ташкил қилади. Энергия самарадорлик бўйича бешинчи яъни IE5 синф ҳозирда мутахасислар томонидан ишлаб чиқиш жарайонида (2-расм).

2-расм. 22 кВтли электр моторнинг энергиясамарадорлик гуруҳи бўйича ФИК (%) ларининг юқорилаб бориши.

3-расмда юқоридаги синфларнинг электр мотор қуввати ФИКга боғлиқлик графиги келтирилган. Бунда электр моторлар ФИКлари IE1 синфдан IE4 синфга қараб юқорилаб боришини кузатиш мумкин.

3-расм. IEC 60034-30(2014) стандартига муофиқ IE синфлардаги электр мотор кувватининг ФИКга боғлиқлик графиги.

Асинхрон моторларда энергия самарадорлигини оширишга қуйидагилар туфайли еришилади:

- электротехник пўлатининг ўзига хос замонавий турларидан фойдаланиш;
- статор ва ротор орасидаги ҳаво бўшлиғини камайтириш ва унинг бир хиллигини таъминлаш;

- электромагнит юкланишни камайиши, яъни, чулғамлар сонининг камайиши ва ўтказгичининг кесимининг кўпайиши билан фаол материаллар массасининг кўпайиши (чулғам қаршилиги ва электр йўқотишларининг пасайишига олиб келади);

- Позлар зонасининг геометриясини оптималлаштириш, замонавий изоляция ва сингдирувчи лакдан, ўраш симининг янги маркаларидан фойдаланиш ва б.к.

Жисмонан ва маънан эскирган насосларни янги энергия сасардорлисига алиштириш орқали йил давомида тежалган электр энергиясини қуйидагича аниқлаш мумкин [4]:

$$\Delta W = P_{\text{ном}} T_{\text{иш}} \left(\frac{1}{\eta_{\text{эс}}} - \frac{1}{\eta_{\text{ян}}} \right) \quad (1)$$

бу йерда $P_{\text{ном}}$ - насос номинал куввати, кВт; $T_{\text{иш}}$ - насоснинг йил давомида бир маромда ишлаш соати, соат; $\eta_{\text{эс}}$, $\eta_{\text{ян}}$ - мос равишда эски ва янги насосларнинг ФИКлари.

Ўз ўзини оқлаш вақти амортизация ҳаражатларини ўзгаришини ҳисобга олмаганда [4],

$$T_{\text{ўз.оқ.}} = \frac{\Delta H}{(c_3 \Delta \Theta - K_a \Delta H)} \quad (2)$$

бу йерда ΔH - янги ва эскирган насос нархлари орасидаги фарқ, сўм; c_3 - электр энергиясининг нархи, сўм/кВт · с; K_a - амортизация коэффиценти.

Хулоса. Насоснинг амалдаги ишчи характеристикалари лойиҳалаштирилгандагидан фарқ қилиши мумкин. Бунинг асосий сабаблари лойиҳалаш вақтида келажакдаги талабни ҳисобга олиш, ишлаб чиқарувчи номенклатурасидан четга чиқа олмаслик, яъни фақат маълум тартибдаги қувватларнигина танлай олиш, насосни нотўғри танлаш (тизим характеристикасини нотўғри куриш, бошланғич шартларни хато қабул қилиш ва ҳ.к.), вақт ўтиши билан тизим ёки насос характеристикалари ўзгариб кетиши ва б.к. Насос қувватини тўғри танлаш билан ундаги электр энергияси сарфларини камайтириш, ишлаш ишончлилигини ошириш, эксплуатация қилиш ишларини енгиллаштириш мумкун бўлади. Маънан ва жисмонан эскирган насосларни янгисига, унумдорлиги баланд, фойдали иш коэффиценти юқори бўлганларига ўзгартирилганда ижобий натижаларга эришилади.

Адабиётлар:

1. М.Мамажонов, Д.Р.Базаров, Т.Н.Турсунов, Б.Р.Уралов, С.Қ.Хидиров, Н.Қ.Ражабов, Б.Э.Норқулов Насос станцияларидан фойдаланиш ва диагностикаси / Дарслик.-Т.: ТИҚХММИ, 2019. 350-б.
2. Grundfos. Насосы для водоотведения. Техническое пособие. 2016. 87с.
3. ГОСТ ИЕС 60034-30-1— 2016. Машины электрические вращающиеся. Часть 30. Классы КПД двигателей переменного тока, работающих от сети (код IE). – М.: Стандартиформ, 2017. – 18 с.
4. Электропривод: энерго и ресурсосбережение / Н.Ф. Ильинский, В.В. Москаленко. – М.: Академия, 2008. – 208 с.
5. Қодиров Д.Т, Эрманов Р.А, “Беруний насос станциялари ва энергетика бошқармалари ҳисобидаги насос станциялар ишлаш режимининг таҳлили ва уларни такомиллаштириш бўйича ишлаб чиқилган чора-тадбирлар” "Экономика и социум" №12(91)-2 2021. 105-117 бетлар.
6. <https://president.uz/uz/lists/view/4501>